

УДК 378

Жураев Элёрбек Собиржон угли
Намамаганский инженерно-строительный институт
преподаватель кафедры “Экономика”

**ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВИДОВ, СТРУКТУРЫ,
ЭФФЕКТИВНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫМИ
ИНВЕСТИЦИЯМИ**

Аннотация: Статья посвящена освещению сущности реальных инвестиций. В статье выражены авторские теоретические подходы к развитию реальных инвестиций. Также сделаны разработки по типам и применению реальных инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, реальные инвестиции, реальные инвестиции в материальной форме, реальные инвестиции в нематериальной форме, производство.

Zhuraev Elerbek Sobirzhon ugli
Namamagan Civil Engineering Institute
Lecturer at the Department of Economics

**THEORETICAL INTERPRETATION OF TYPES, STRUCTURE,
EFFICIENCY AND MANAGEMENT OF REAL INVESTMENTS**

Abstract: The article is devoted to highlighting the essence of real investments. The article expresses the author's theoretical approaches to the development of real investments. Also, developments have been made by type and application of real investments.

Key words: investments, real investments, real investments in tangible form, real investments in intangible form, production.

Реальные инвестиции – это вложения в основные фонды в различных формах. Под реальными инвестициями понимаются инвестиции в создание, расширение или эксплуатацию реальных активов компании, и

если мы внимательнее присмотримся к фразе, ее можно интерпретировать следующим образом:

- в виде производственного капитала - основные и оборотные средства предприятий, строительства и капиталоемкости;

- земля и другие природные ресурсы - разработка или приобретение месторождений с целью добычи полезных ископаемых;

- нематериальные активы - получение патентов, товарных знаков, лицензий;

- инвестиции в исследования или образование;

- инвестиции для начала нового бизнеса.

Из этих анализов становится ясно, что реальные инвестиции бывают материальными и нематериальными.

К реальным материальным инвестициям относятся:

- создание интегрированных имущественных комплексов, новых предприятий и т.п.;

- расширение существующего производства;

- пополнение оборотных средств и финансирование текущих производственных затрат (рисунок 1).

Нематериальные (потенциальные) инвестиции включают в себя развитие персонала, брендинг, узнаваемость бренда, исследования и разработки.

Рисунок 1. Виды реальных инвестиций

По мнению узбекских экономистов Н.Г. Каримова и Р.Х. Ходжиматова, «реальные инвестиции представляют собой совокупность вложений в материальные объекты, под которыми понимаются не только вложения в производственные объекты или услуги, но и в другие виды непродуцированных объектов и некоммерческих секторов. в частности, инвестиции в общественно полезные отрасли»¹.

В настоящее время стоимость научных исследований, науки, образования и обучения в структуре реальных инвестиций в мире растет.

¹ Каримов Н.Ф., Ходжиматов Р.Х. Инвестицияни ташкил этиш ва молиялаштириш. Дарслик. –Т.: ТДИУ, 2011. 390-бет.

Например, в США, Японии и других развитых странах темпы роста инвестиций в науку и исследования выше, чем инвестиции в основной капитал².

Реальные инвестиции будут направлены на увеличение производственного капитала и увеличение товарно-материальных запасов и нематериальных активов. Термин реальные инвестиции используется в международной практике экономического анализа и используется в системе национальных счетов ООН.

В развитых странах основную часть реальных инвестиций составляют частные инвестиции. Важны реальные инвестиции в государственный сектор. На основе политики экономической координации будут выделяться кредиты и субсидии, будут сбалансированы государственные капитальные вложения и использованы реальные инвестиции.

Таким образом, реальные инвестиции обеспечивают прирост реального капитала, то есть средств производства, прирост материальных благ. Другими словами, вложения в ценные бумаги — это портфельные вложения, вложения в физические активы — это реальные вложения, способствующие развитию материальных благ.

Реальное управление инвестициями требует уникального опытного подхода. Потому что реальные инвестиции характеризуются очень высоким уровнем риска. Соответственно, реальным управлением инвестициями нужно заниматься умело.

Действительно, качество управления реальными инвестициями определяется финансовыми показателями предприятия. Чтобы иметь реальное влияние на деятельность предприятия, целесообразно установить

² Каримов Н.Ф., Хожиматов Р.Х. Инвестицияни ташкил этиш ва молиялаштириш. Дарслик. —Т.: ТДИУ, 2011. 341-бет.

или сохранить полный контроль над его контрольным пакетом до осуществления инвестиций.

Зачастую интересы руководства предприятия и реального инвестора в направлении инвестиционных средств не совпадают, и правильное управление реальными инвестициями требует постоянного анализа, нахождения консенсуса между инвестором и руководителем предприятия для прогнозирования результатов.

Умелые подходы к управлению реальными инвестициями влияют на эффективность реальных инвестиций.

Для определения эффективности реальных инвестиций используются различные методы, такие как динамический, статистический.

К динамическим методам относятся:

- метод чистой приведенной стоимости;
- определить показатель рентабельности инвестиций;
- определить уровень внутренней рентабельности;
- льготный период действия.

Для статистики:

- срок возврата инвестиций;
- коэффициент рентабельности инвестиций.

Короче говоря, наиболее часто используемый и точный метод - это определение нормы прибыли на основе объекта инвестирования и сравнение с другими аналогичными видами капитальных вложений. Если доходность исследуемого объекта высока, такой инвестиционный проект считается эффективным.

Использованная литература

1. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”. ЎРҚ-598-сонли. 25 декабрь, 2019 йил.
2. Ўзбекистон
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь. // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
4. Ўзбекистон Республика Президенти нинг Қарори. “Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4937-сонли. 28 декабрь, 2020 йил.
5. Каримов Н.Ф., Хожиматов Р.Х. Инвестицияни ташкил этиш ва молиялаштириш. Дарслик. –Т.: ТДИУ, 2011. – 801 б.
6. Мустафокулов О.А. Минтақанинг инвестицион муҳити ва иқтисодий жозибадорлигини ошириш масалалари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2016 йил
7. <https://president.uz/uz/lists/view/4057> // Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга муножаатномаси. 29 декабрь, 2020 йил.
8. Juraev E. S., Holmirzayev U. A. Profits of housekeeping and its development //TRANS Asian Research Journals. – 2019. – Т. 8. – №. 4.
9. Холмирзаев У. А. и др. ҚИСҚА МУДДАТЛИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИ АНАЛИТИК ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //“ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. – 2021. – С. 396-399.
10. Sirojiddinov I., Holmirzaev U., Axmadjonova M. THE NEED AND FACTORS TO ACCELERATE THE DEVELOPMENT OF PRIVATE ENTREPRENEURSHIP //Интернаука. – 2021. – №. 21-5. – С. 14-16.

11. Juraev E., Xolmirzaev U. A., Rustamova M. INCREASING THE EFFICIENCY OF REAL INVESTMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC LIBERATION //Интернаука. – 2021. – №. 21-5. – С. 9-11.

12. Xolmirzaev U., Juraev E., Axmadjonova M. THE ROLE OF ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT //Интернаука. – 2021. – №. 21-5. – С. 20-22.

13. Хакимов Б., Талабоев Х., Холмирзаев У. ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЩЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ //Экономика и социум. – 2021. – №. 6-2. – С. 441-446.

14. Juraev E. S. World experience in lending to small businesses. High School. – 2017.

15. Juraev E. S., Xolmirzayev U. A. SUPPORTING SMALL BUSINESS SUBJECTS BY TAX REFORMS //Экономика и социум. – 2020. – №. 1. – С. 48-52.

16. Xolmirzaev U. A. et al. APPROACH TO ACCOUNTING FOR FINANCIAL ASSETS IN THE ENTERPRISE IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS //Интернаука. – 2021. – №. 21-5. – С. 17-19.

17. Xolmirzaev U. A., Juraev E. S. Problems of improvement of debtor debt debt analysis //Мировая наука. – 2020. – №. 1. – С. 100-105.

18. Gulshirin J., Abdulazizovich X. U. INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF EXPORT DIVERSIFICATION IN THE REGION //Conference Zone. – 2022. – С. 277-281.

19. Khakimov B., Kholmirzayev U. IMPROVING CASH ACCOUNTING AND ANALYSIS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCES //International Finance and Accounting. – 2020. – Т. 2020. – №. 1. – С. 18.

20. Sobirjon o'g'li J. E., Abdulazizovich X. U. SUPPORTING SMALL BUSINESS SUBJECTS BY TAX REFORMS.

21. Ogli I. S. H., Oglu O. I. A. Peculiarities of the Development of Industrial Production in Namangan Region //Volume. – Т. 9. – С. 544-547.

22. Abdullayevich A. O. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Conference Zone. – 2021. – С. 123-128.

23. Abdullajanovich U. T. et al. THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //Conference Zone. – 2022. – С. 271-276.

24. Juraev E. S. World experience in small business lending //Высшая школа. – 2017. – №. 11.

25. Abdullajanovich U. T. et al. THE MAIN DIRECTIONS OF DIVERSIFICATION OF EXPORTS OF INDUSTRIAL PRODUCTS ON THE BASIS OF LOCALIZATION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 70-75.

26. Abdullayevich, A. O. (2022). THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SCIENCE IN THE ANCIENT WORLD. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 33-39.*

27. Yakubovich Y. A. et al. TAX POLICY AND WAYS TO IMPROVE IT //Conference Zone. – 2021. – С. 167-170.

28. Abdullayevich A. O. Problems Of Agricultural Development In Uzbekistan //Design Engineering. – 2021. – С. 9724-9729.

29. Жураев Э. С. Мировой опыт по кредитованию малого бизнеса //Высшая школа. – 2017. – Т. 11. – С. 14.

30. Juraev E. S. et al. INFLATION RISK //Мировая наука. – 2020. – №. 1. – С. 29-33.

31. Juraev E. S. Foreign experience in conducting financial policies for small business development. *Economy and Society*. – 2018.

32. Жураев Э. С. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО ВЕДЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА // *Экономика и социум*. – 2018. – №. 11. – С. 357-362.

33. Juraev E. S. Foreign experience in conducting financial policies for the development of small business // *Russia, Экономика и социум*. – 2018.

34. Juraev E., Juraeva M. CURRENT ISSUES OF HIGHER EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT // *Интернаука*. – 2021. – №. 21-4. – С. 62-63.

35. Жураев Э. С. Мировой опыт по кредитованию малого бизнеса // *Высшая школа*. – 2017. – Т. 11. – С. 14.